

АБУ РАЙХАН БЕРУНИ И ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Ходжамбердиев Хуршидбек Эгамбердиевич

(Phd)

Обокулов Нурулло Насибуллаевич

Андижанского Государственного Университета

Студент 2-курса исторического факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11525988>

Аннотация: В данной статье дано история Абу Райхана Беруни и его наследие, Беруни считается великим учёным своего времени, и его вклад в сфере науке неопределима. По сей день его история и произведения изучаются нашими а также многими европейскими учеными. Его научные наследие переведено на много иностранных языках и можем сказать, что его произведения были фундаментом для современной науки.

Ключевые слова: Абу Райхан Беруни, Абу Наср ибн Ирак, книги, Геодезия, Минералогия, Индия, Математика, Астрономия.

Abstract: This article describes the history of Abu Rayhan Beruni and his legacy. Beruni is considered a great scientist of his time, and his contribution to the field of science is invaluable. To this day, his history and works are studied by ours and many European scientists. His scientific heritage has been translated into many foreign languages and we can say that his works were the foundation for modern science.

Key words: Abu Rayhan Beruni, Abu Nasr ibn Iraq, books, Geodesy, Mineralogy, India, Mathematics, Astronomy.

Аль-Газанфар в своем приложении четко указывает время рождения Беруни: Он родился в четверг 2-го Зуль-Хиджа, 362 г. хиджры. Согласно новому счету, это соответствует 4 сентября 973 года. Аль-Газанфар вычислил время рождения Беруни, сколько лет прожил ученый и когда умер. Информация о положении звезд на момент рождения Беруни, которую он дал, может быть информативным свидетельством этого. Следовательно, по свидетельству Беруни, он родился в сентябре 973 года.

Полное имя Беруни — Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Беруни. О его родителях почти не сохранилось никаких сведений. Его отец Ахмад и мать были простыми рабочими. По этому поводу сам Беруни писал в одном из своих стихотворений: «Мой отец Абулахаб был старым, необразованным человеком, а мать была дрововозкой»¹. Наверное, неправильно принимать эти качества такими, какие они есть. Однако в любом случае Беруни этими выражениями подчеркивает, что он происходил из рядового горожанина и

¹Расулов А. Некоторые соображения о Беруни и его стихах. Сб. Беруни и Гуманитарные науки. – Т. 1972. – С.57.

не принадлежит к знати. Будущий ученый родился недалеко от города Кат, который считается одним из древнейших городов Хорезма. Здесь же проходят детские годы.

Древняя столица Хорезма Кат располагалась на правом берегу Амударьи, на месте города Беруни, который сейчас является районным центром. (Его прежнее имя Шаббоз). В древние времена в городе стояла высокая крепость под названием Фир, окруженная соломой. Замок окружен трехэтажной стеной. Ко времени Беруни крепость была смыта амударьинскими водами. В конце 10 века город находился на восточной стороне разрушенного замка. В этот период Кат окончательно стал процветающим городом. Арабский географ аль-Мукаддаси пишет по этому поводу следующее: «Город чрезвычайно красив, в нем много добродетельных ученых и много ценителей изящной литературы»². Эти строки арабского ученого свидетельствуют о высоком уровне культурной жизни Кат, развитии городского хозяйства и торговли.

В детские и юношеские годы Беруни правителем Ката был последний представитель иракской династии, хорезмшах Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Ирак. Сын Али ибн Ирака Абу Наср Мансур ибн Али ибн Ирак является первым и главным наставником и учителем Беруни. Интерес талантливого юноши к науке не остался незамеченным. В юности Беруни также занимался наблюдением солнечных затмений. В «Геодезии» ученый сообщает, что его глаза затуманились в результате наблюдения за солнечным затмением. В юности Беруни также интересовался математикой, географией и геодезией. Беруни составил глобус или полушарие Земли и разместил на ее поверхности точки с известными координатами. Затем на основе данных, собранных на основе расчета расстояния от этих точек до других точек, предполагалось определить расположение следующих точек.

Научное наследие Беруни насчитывает более 150 работ по различным областям науки. Они связаны с астрономией, математикой, географией, геодезией, минералогией, медициной, физикой, историей, этнографией, философией, литературоведением, языкознанием и другими науками. Считается, что двадцать семь из них дошли до нас. Другие, возможно, не были обнаружены или сохранились до нашего времени. В этих работах в определенной степени объясняется связь Беруни с литературой и литературным творчеством. Он сообщает важные сведения о

²Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения. Том 1. – М., 1963. – С. 199-200.

литературных произведениях, доказывает свои мысли примерами из стихотворных отрывков, умело использует в своих научных трудах различные народные предания.

Находясь в Хорезме, Беруни вел научную переписку со своим современником, великим врачом и философом Абу Али ибн Сина. Каждое произведение, написанное Беруни, было своего рода энциклопедией. Например, в своем первом крупном труде «Реликвии древних народов» он написал все об обычаях, традициях, праздниках, календарях, религиях, пророках, священных книгах народов, прошедших через Хорезм, — древних иудеев, христиан, язычников и Мусульмане, данные собраны. Работа была известна в Европе как «Хронология». Ученый написал ее, когда ему было 27 лет.

Беруни старательно и настойчиво изучал историю, культуру и языки разных народов. Он в совершенстве владел ивритом, греческим, персидским, арабским, согдийским, коптским и другими языками. Он глубоко знаком с историей иудейской и христианской религий, Торой и Библией. Написание такой работы молодым ученым в то время, когда экземпляров произведений, относящихся к науке, очень мало и в виде рукописей в руках немногих людей, свидетельствует о том, что он является обладателем чрезвычайно превосходной и большой способности.

Труд Беруни «Минералогия» сыграл важную роль в истории минералогии. Данная работа содержит сведения о месторождениях полезных ископаемых, металлов, полезных ископаемых и их идентификации. В этой работе ученый связывает информацию о добыче драгоценных камней и их обработке с экономической информацией. А также Беруни дал очень точные значения удельного веса описываемых им металлов и минералов. Работа оказала большое влияние на последующие научные работы, написанные в области минералогии.

В 1025 году Беруни написал труд под названием «Определение границ мест для исправления расстояний между поселениями». Эта работа для краткости называется «Геодезия». Этот труд содержит ценные сведения по астрономии, геодезии, географии и геофизике, которые Беруни основывал на своих личных наблюдениях и на сведениях, предоставленных классиками и современниками.

В путешествии по Индии он изучил язык и быт индийцев и написал труд под названием «Книга определения разумных и неразумных учений индийцев», кратко названный «Индия». В 1031 году он закончил писать

книгу «Индия», которая стала результатом его исследований в Индии. В этой книге представлена полная информация о жизни, обычаях, мировоззрении, культуре и т. д. индийцев. Эту книгу русский ученый-арабист академик Р. В. Розен оценивает так: «Это памятник, не имеющий себе равных в античной и средневековой научной литературе Запада и Востока»³.

А в произведении «Книга о лекарственных растениях», кратко «Сайдана» дается о лекарственных растениях. Эту работу можно назвать иллюстрированным словарем растений и веществ, из которых получают различные лекарства. Поэт показывает характер или описание людей через признаки и свойства тех или иных растений и веществ. С помощью признаков в характере и поведении посторонних описывается качество того или иного лекарства или веществ, используемых для лечения. Эта работа не преминула внести свой вклад в современную медицину, т. е. стала основой для препаратов, выпускаемых против различных инфекций и болезней.

Кроме того, есть работа Беруни под названием «История Хорезма», которая до нас не дошла и не имеется ни в одной библиотеке мира.

Если дается информация о Беруни и его работах, то изучить ее до конца невозможно. Поэтому не будет ошибкой сказать, что Беруни — один из величайших людей своего времени. Его заслуги перед будущими поколениями и перед наукой невозможно переоценить. Беруни умер в декабре 1048 года в городе Газна в возрасте 75 лет.

По последним подсчетам ученых, 70 работ Беруни относятся к астрономии, 20 – к математике, 12 – к географии и геодезии, 4 – к картографии, 3 – к климату, 3 – к минералогии, 4 – к философии, 1 – к физике, 2 – к медицине. , 15 относятся к истории и этнографии, 28 относятся к литературе

Использованная литература:

1. «Абу Райхан Беруни» П.Г.Булгаков, Издательство Уз ССР, 1973, стр.10-12.
2. «Беруни и литература» А.Каюмов, Ташкент 1974, стр.3-6.
3. «Математика и Астрономия в произведениях Беруни» С. Сиражиддинов, Г.Матвиевская, А.Ахмедов. Уз ССР 1973 г.
4. «Беруни и Хорезм» Н. Норкулов, Уз ССР 1973, стр. 6-7.
5. «Беруни и социальные науки» И. М. Моминов, Уз ССР 1973 г.

³С. П. Толстов, Беруни и его время, сборник «Беруни», 1950, стр. 3,

6. “Беруни и его работы по геодезии” К.Норхужаев, Уз ССР 1973 г. стр. 14-15.
7. «Абу Райхан Беруни» Ш. Исламов, Ш. Зиядов, 2022 г. стр. 7-8.

